

15. *Tarasov L.V.* Sobytiya kul'turnoj revolyucii 1968 g. vo Francii kak model' animacionnogo preobrazovaniya obshchestva // Lokus: lyudi, obshchestvo, kul'tury, smysly. 2011. № 2: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sobytiya-kulturnoy-revoljutsii-1968-g-vo-frantsii-kak-model-animatsionnogo-preobrazovaniya-obshchestva> (data obrashcheniya: 25.05.2025).

16. *CHekmeneva T.G., Ershov B.A., Trubicyn S.D., Ostapenko A.A.* Strategiya Kitaya po obespecheniyu informacionnoj bezopasnosti: politicheskij i tekhnicheskij aspekty // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. № 7 (9): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-kitaya-po-obespecheniyu-informatsionnoy-bezopasnosti-politicheskij-i-tehnicheskij-aspekty> (data obrashcheniya: 25.05.2025).

Е.Н. БРАТИЩЕВА, В.Н. ИВАНОВА

**Инновационный менеджмент и социальные отношения
в сфере массовой культуры***

Аннотация. На основе анализа проектов британской рок-группы «Битлз» и советско-российской поп-группы «Ласковый май» сделана попытка выявить механизмы воздействия обратных социальных связей на трансформацию социальной среды. Рассмотрены коммерческие и творческие инновации этих эстрадных групп на фоне актуальных социальных заказов, в частности, в условиях начавшейся перестройки в России и в преддверии студенческих волнений в Западной Европе. Выявлена особенность последствий идеологизации в массовой культуре образа «маленького человека», что присуще двум рассматриваемым группам, которая из традиционного призыва к состраданию и сглаживанию общественных противоречий может трансформироваться в болезненное стремление к возвышению себя, в эгоцентризм и, в итоге, в агрессию. Делается вывод о неоднозначности ожидаемых результатов социальных инноваций через проекты

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Братищева Е.Н., Иванова В.Н. Инновационный менеджмент и социальные отношения в сфере массовой культуры // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 266—282. DOI:

в массовой культуре, вследствие вариативности самой социальной среды, а также ограниченности спектра возможных направлений реализации творческих инноваций в сильно канонизированном жанре. Обоснована возможность комплексной диверсификации социальных и экономических типов рисков в инновационных проектах.

Ключевые слова: инновации, массовая культура, эстрадная музыка, идеология маленького человека, сочувствие, оправдание, эгоцентризм, агрессия иерархический потенциал, социальный заказ, диверсификация рисков, экстернальный эффект.

Abstract. Based on the analysis of innovative projects of the British rock band «Beatles» and the Soviet-Russian pop band «Laskovyi Mai», an attempt is made to identify the mechanisms of the impact of reverse social connections on the transformation of the social environment in the respective countries. Commercial and creative innovations of these pop groups are considered against the background of current social orders, in particular, in the conditions of the beginning of perestroika in Russia and on the eve of student unrest in Western Europe. The author reveals the peculiarity of the consequences of ideologization in modern mass culture of the image of the «little man», which is inherent in the two groups under consideration, which can transform from a traditional appeal to compassion and smoothing out social contradictions into a painful desire to elevate oneself, into egocentrism and, as a result, into aggression. The conclusion is made about the ambiguity of the expected results of social innovations through projects in popular culture, due to the variability of the social environment itself, as well as the limited range of possible directions for the implementation of creative innovations in a highly canonized genre. The possibility of complex diversification of social and economic types of risks in innovative projects is substantiated.

Keywords: innovation, mass culture, pop music, ideology of the little man, empathy, justification, egocentrism, aggression, hierarchical potential, social order, risk diversification, external effect.

УДК 316.47:316.7
ББК 87.6

Политические преобразования в странах, так же как и политические противостояния между ними, невозможны без целевых идеологических концепций, принятых и поддержанных в них социумами.

На практике формирование и внедрение в массы таких концепций требуют от руководства стран реализации целенаправленной работы как по построению логических алгоритмов в виде законченных теорий, так и по воссозданию ассоциативного восприятия у социумов в виде осязаемых художественных образов. Обычно используются параллельно оба подхода. При этом именно их параллельное использование предпочтительно в случае, если целевая идеологическая концепция является как логически, так и гуманистически безупречной. В случае же если подобная концепция является чисто манипулистской, предпочтительнее использовать только ассоциативные приемы, хотя они и более затратны с точки зрения вкладываемых в них финансовых средств, а также и более трудно предсказуемы по результату. Последний может оказаться как недостаточно эффективным, так и таить в себе нежелательные социальные последствия в виде вторичных эффектов. Самым же древним и наиболее успешным способом воздействия на сознание и подсознание является музыка. Ею можно воспользоваться для манипулирования массами людей в политических целях [7; 10, 6-я мин.]. Именно опыту подобного манипулирования и посвящена настоящая работа, в которой проводится сравнение опыта реализации двух эстрадных проектов — «Битлз» в Великобритании и «Ласкового мая» в России с точки зрения успешности задействованных в них финансовых и социальных ресурсов. Далее покажем на этих двух конкретных примерах из области массовой культуры, что такие два типа ресурсов (экономические и социальные) могут быть взаимозаменяемыми, а значит, обладают свойством диверсификации. Именно это свойство — возможность диверсифицировать социальные и экономические ресурсы (а значит, и соответствующие риски) — как раз и является ключевым результатом разработанной одним из авторов настоящей работы математической модели саморазвития, на основе которой было формализовано понятие инновационного риска, в отличие от широко используемого в финансовом анализе риска инвестиционного [4]. Понимание же принципиальной возможности диверсификации социальных и экономических рисков существовало всегда. Так, М. Хазин достаточно удачно и лаконично выразил это интуитивное понимание, когда обосновывал отсутствие на сегодняшний день в США людей, которые могли бы принимать самостоятельные решения: «Для

того чтобы был мир, нужны разные инфраструктуры, которые обеспечивают безопасность и которые при этом стоят денег. А денег всегда не хватает. *Разумеется, всегда нехватку денег можно компенсировать яркими лидерами*» [13, 1-я мин.].

Однако как приведенное выше интуитивное понимание диверсифицируемости указанных разнородных рисков, так и математически формализованное доказательство такой возможности все же могут показаться не совсем убедительными. И причиной тому может служить утверждение, в частности, геостратега А. Школьникова о том, что «...общественная сфера — это очень сложная хаотическая система не только с прямыми и обратными связями, но связями этими, меняющимися постоянно, т. е. многовариантными связями» [15, 5-я мин.]. Хотя там же автор указывает, что, несмотря на такую неопределенность, все же «...формируются некие правила — правила влияния, правила социального роста, причем правила эти различные для разных культур и разных эпох». А это, по сути дела, и есть механизмы и инструменты социальных изменений, которые следует учитывать в тех же инновационных проектах. То есть в социальной среде, несмотря на ее хаотичность и инвариантность, существует определенная упорядоченность развития, которую следует учитывать и которой можно воспользоваться, в частности, для целей той же диверсификации разнородных (экономических и социальных) рисков.

Именно поэтому нами предлагается историческая иллюстрация реализованных механизмов осуществления двух инновационных проектов в сфере массовой культуры, направленных на достижение вполне осязаемых социальных целей. При этом в рамках этих проектов были использованы в разной степени обратные социальные и экономические связи, позволившие успешно эти проекты реализовать и при этом минимизировать (но не компенсировать) социальные и экономические риски.

Но что же это за социальные цели? И кто их конкретно ставил и перед кем? Попробуем на это ответить. Как утверждает М. Хазин относительно революционного повышения производительности труда в передовых странах во второй половине прошлого столетия, «...предыдущую революцию, которую на Западе совершили в 60-е и 70-е годы, а в СССР ее тоже совершили в 70-е и 80-е» [14, 4-я мин.]. Именно этот временной лаг в 10 лет позволил Западу отобрать у

СССР зарубежные рынки сбыта своей продукции, что в итоге привело еще через 10 лет к экономическому банкротству и развалу «Страны Советов». Это что касается экономико-политических итогов этих двух революций. Но нас будет интересовать социально-психологические аспекты, которые всплыли при реализации революционных научно-технических преобразований в указанных сегментах мировой экономики, а также их итоги.

Несомненно, десятилетнее отставание СССР от Запада было обусловлено низкой политической и предпринимательской активностью населения СССР в условиях подавления инициативы практически во всех сферах общественной и производственной жизни страны. Поэтому любые перемены в своей жизни и в стране в целом население СССР воспринимало с большой неохотой, хотя и питало всегда надежды на улучшение своего жизненного уровня. Вынужденную и навязанную Западом перестройку экономической модели, начатую в СССР в середине 1980-х гг., основная масса советских людей, и особенно молодежь, старалась игнорировать. В крайнем случае, занимала выжидательную позицию. И вот та самая выжидательная позиция и была той целью, на которую интуитивно был сориентирован эстрадно-музыкальный проект — группа «Ласковый май». То есть сама цель — чисто объективно востребованное советским социумом того времени пожелание остаться в стороне от любых социальных перемен. Такому пожеланию группа «Ласковый май» полностью соответствовала — пропаганда детских воспоминаний, былой беззаботной жизни, красивой, волшебной сказки. Поэтому и со своей задачей эта группа успешно справилась, завоевав самую широкую поддержку и снискав восхищение у советской аудитории практически во всех возрастах. «Группа попала в книгу рекордов (*Гиннеса*) по количеству проданных билетов на концерты. “Ласковый май” обогнал даже Майкла Джексона. Как вам такой экспресс-пиар из 90-х?» [5, 2-я мин.]. Однако это была не единственная задача, что стояла перед группой «Ласковый май». Напомним, что перед массовой культурой как таковой вольно или невольно (т. е. не осознано самими адептами этой культуры) всегда ставится вполне конкретная социальная цель. В условиях России 1980-х гг. это была цель подготовки социума к так называемой перестройке, т. е. смене экономического, политического и социального восприятия обществом новых инновационных проектов, которая большинством по своей реальной сути воспринималась

бы при ее реализации негативно. И если группа «Ласковый май» способствовала, как было сказано, подавлению социальной активности большинства в обществе, то очевидно, что должна же быть какая-то группа, чтобы, наоборот, активизировать социальную активность пусть небольшой части общества, но которая осознанно либо под воздействием ложных представлений о пресловутой свободе и справедливости должна была бы указанные перестроечные инновации непосредственно реализовывать либо их активно поддерживать. И такой именно группой стала одна из самых популярных советских рок-групп в 1980-е гг. — группа «Кино», возглавляемая Виктором Цоем.

Хотя группа «Кино» и была нацелена на практически ту же аудиторию и практически в тот же временной промежуток, что и «Ласковый май», конкуренции между ними не было. И в первую очередь, из-за того, что группа «Кино» уже была слушателям знакома лет за пять до появления «Ласкового мая», а во-вторых, хоть она и была по жанру постпанк или, как еще ее называли, «новая волна», но все же отличалась в основном тем, что использовала элементы рэпа, т. е. нового жанра для тогдашнего СССР. И если рэп в дальнейшем стал самостоятельным и востребованным жанром у нас в стране, так же как и на Западе, то стиль *диско* [6] как основа жанра группы «Ласковый май», который и вознес последнюю на вершину успеха, особо большой популярности в дальнейшем у нас в стране так и не получил. То есть конкуренции не было. И ту, и другую группу слушала подчас одна и та же аудитория, т. е. группы как бы дополняли друг друга. А объединяла их вместе тема «маленького человека», т. е. подростка. Подъем популярности группы «Кино» пришелся на последние годы жизни ее лидера, т. е. на 1987—1990 гг. Именно тогда, когда как раз и появилась группа «Ласковый май», характер творчества «Кино» сильно изменился по сравнению с предыдущими годами: «Изменилась музыка, подача и особенно тематика песен: в песнях появились протестные ноты, побуждающие слушателей к активным действиям, бунту, изменениям. Песни постоянно куда-то зовут, говорят о невозможности жить по-прежнему и даже невозможности промедления» [8]. Дело в том, что в 1986 г. В. Цой знакомится с американкой Джоанной Стингрей, оказавшей большое влияние на русских музыкантов. Она и стала привозить из США тексты песен для группы «Кино», целью которых являлась подготовка в СССР протестной

среды среди молодежи. Хотя в этих песнях не говорится в открытую о необходимости свержения режима, а преподносится это завуалированно, но действует на подсознание слушателей весьма сильно. Таким образом, второй социально востребованной задачей, стоящей перед группой «Ласковый май», была задача взрастить на сложившейся почве своего почитания ядро приверженцев слома социалистического строя, или, как говорится, «пригреть на своей груди змею». И такая задача была успешно решена — в итоге с социалистическим строем было покончено. При этом та часть социума, что сохраняла в процессе перестройки отстраненную позицию, т. е. те самые фанаты «Ласкового мая», была несказанно удивлена, когда почти в одночасье от ее былой беззаботной жизни ничего не осталось. Другая же, гораздо меньшая часть социума, окрыляемая ранее посылками справедливого и свободного общества, также оказалась недовольна итогами перестройки. В итоге группа «Ласковый май» прекратила свое существование и ее репертуар остался как бы ностальгией по прошлому, тогда как репертуар группы «Кино» продолжил пользоваться спросом, поскольку те же самые «перестройщики» опять оказались недовольны уже новыми политическими реалиями и опять стали противопоставлять себя политическому истеблишменту через все тот же свой старый «цоевский» репертуар. Такая вот получилась метаморфоза.

Обратимся теперь к группе «Битлз» и тем социальным запросам, которые перед ней стояли. Как указывалось ранее, 1960—1970-е гг. в странах Западной Европы — это годы реализации технической революции по повышению производительности труда, а кроме того — годы массового формирования среднего класса, который в настоящее время оценивается в 30—50% населения этих стран. При этом одно без другого реализовать было невозможно, поскольку повышение производительности труда происходит через внедрение инноваций и углубление разделения труда, что, в свою очередь, вызывает появление как экономических рисков [12], так и рисков социальных [2]. И те, и другие риски воспринимаются социумами с большим противодействием. И это противодействие надо как минимум чем-то компенсировать. Для компенсации экономических рисков, как считает М. Хазин, существует целых четыре подхода, а вот для компенсации социальных — только один — это повышение уровня жизни основной массы населения. Но вся беда в том, что сначала

населению неизбежно придется испытать трудности, связанные с экономическими рисками, а уже только потом, когда инновации будут приносить прибыль, появится возможность компенсировать социальные риски через повышение жизненного уровня, в частности — через расширение представителей среднего класса. В этой ситуации перед группой «Битлз» стояла двудеяная задача — с одной стороны, отвлечь молодое, в основном пролетарское поколение как наиболее активно настроенное против текущего падения уровня жизни от возможных протестов против технической революции, а с другой — пробудить среди него острое желание перейти в средний класс, который у них отождествляется с «культурным» образом жизни. И если со второй задачей у «Битлз» успешно справиться получилось с самого начала, то с решением первой задачи появились трудности, поскольку уже существующие представители, пусть в небольшом количестве, среднего класса, с одной стороны, не жаждали переходить в этот класс, так как они его уже представляли, а с другой — они также были подвержены последствиям экономических рисков, и им необходимо было также предложить какую-то свою форму психологической компенсации. В качестве такой компенсации именно для представителей пусть не такого многочисленного, но особо активного в социальном плане и уже тогда существовавшего молодого поколения среднего класса и была создана, точнее масштабно «пропиарена», группа «Битлз» [1], уже существовавшая на тот период, а также британская рок-группа «Роллинг Стоунз». Последняя отнюдь не была конкурентом группы «Битлз», хотя часто именно так ее и воспринимают не только слушатели, но порой и музыкальные критики. На самом же деле эти две группы были нацелены на разные аудитории слушателей, как было уже сказано, а кроме того, они использовали совершенно разные имиджевые приемы для привлечения и «обольщения» своих аудиторий. И если для «Битлз» имидж представлял собой прилично одетого, с хорошими манерами, аккуратного молодого человека — как раз того, кого можно было бы отождествить со средним классом, то для «Роллинг Стоунз» в качестве имиджа был выбран хулиганистый юнец, небрежно одетый, порой скверно выражающийся и даже часто плохо попадающий в ноты на музыкальном инструменте — т. е. типичный представитель нижних слоев общества. Но при этом, как ни парадоксально, первый имидж

был нацелен на аудиторию, состоящую в основном из представителей бедных и практически мало образованных слоев населения тогдашней Великобритании, а второй — на относительно богатых и достаточно образованных, но ни в коем случае не на представителей настоящей английской элиты. Вкусы последней формируются совсем по другим лекалам, отличным от лекал массовой культуры.

Указанный же парадокс, заключающийся в остром желании представителей одной молодежной группы населения выдавать себя за представителей другой группы, чаще всего противоположной как по материальному достатку, так и по культурному багажу, наглядно описал и пояснил известный скульптор Эрнст Неизвестный в одном из своих интервью, где он касается своей дружбы с таким же широко известным поэтом Иосифом Бродским. Там он рассказывал: «Когда я говорю о Бродском — это друг моей жизни, т. е. мы шли по жизни вместе, но параллельно. Я из очень высокого образования, я бежал из моей спальни в матросики, а Бродский из матросиков, уличных мальчишек, бежал в “Бродского”. Поэтому у нас абсолютно разный опыт поведения. Я подчеркнуто себя вел всегда заблатненно, как мясник-скульптор, штрафник, десантник, хулиган, пьяница. А он вел себя как сноб, а в принципе был бандюгой, т. е. огорченным ленинградским мальчиком, отрезанным от всех московских соблазнов. Он, маленький интеллектуальный “ростиньяк”, под серым петербургским небом набрался желчи и жестокости по отношению к жизни, но эта жестокость не была жестокостью плебеев, это была жестокость аристократов. В этом была наша разница. Во всем остальном — Бродский самый дисциплинированный, самый умный и один из самых гениальных людей, с которыми я встречался» [17, 4—6 мин.]. Естественно, что репертуар «Роллинг Стоунз» был бы по душе Э. Неизвестному, а вот репертуар «Битлз» наверняка понравился бы И. Бродскому. С двумя указанными британскими группами произошли точно такие же метаморфозы, как и с двумя упомянутыми выше группами из СССР—России. Когда основная цель была реализована и социальный заказ по минимизации и подавлению молодежных протестов 1960—1970-х гг., так называемого «бунта молодежи», в Великобритании с помощью массовой культуры был выполнен, такая группа, как «Битлз», уже была не востребована ни той самой аудиторией, на которую она была нацелена, ни политической элитой того

времени, и она благополучно распалась. А вот группа «Роллинг Стоунз» осталась на плаву до настоящего времени. И это произошло по двум причинам: с одной стороны, средний класс, особенно в тогдашней Великобритании, стал численно резко увеличиваться, а с другой — его представители, независимо от формы экономико-политического строя, всегда были чем-то недовольны и в основном тем, что их ни за что не допускали в элиту, куда они страстно желали попасть.

Ниже представлены систематизированные нами основные обратные положительные связи социального и экономического характера, благодаря воздействию которых и были достигнуты социальные цели в реализованных двух проектах в сфере массовой культуры (табл. 1). Дадим пояснение, что такое положительная социальная связь при реализации социального проекта средствами массовой, конкретно эстрадной, культуры. Эстрадная группа формирует определенный художественный образ, который она доносит до аудитории и конкретно до каждого ее слушателя. У слушателя этот образ вызывает определенные, чаще всего ожидаемые им ассоциации, которые ориентируют этого слушателя в его социальном мироощущении. И он готов повторно такой предложенный ему хотя бы раз образ воспринимать и внутри своей деятельности его же воспроизводить хотя бы частично.

Иначе говоря, воспринятый слушателем художественный образ начинает воспроизводиться у слушателя самостоятельно. Если же такое воспроизведение бывает недостаточно сильным, чтобы слушатель повторно шел на концерт группы, то тогда подключаются уже экономические обратные связи в виде рекламы, пиара той самой группы, льготных билетов на ее концерт. Но на реализацию экономических связей уже требуется дополнительная финансовая подпитка, что будет делать такой социальный проект более дорогостоящим, а порой и просто может его финансово подорвать. Удачно же выбранный художественный образ и удачно же донесенный до слушателя будет обходиться дешевле. В этом и состоит суть диверсификации социальных и экономических связей, а значит, и соответствующих рисков при реализации новых, инновационных проектов.

Таблица 1

Положительные обратные связи в двух эстрадных музыкальных проектах

<p>Рок-группа «<i>The Beatles</i>» (Великобритания, г. Ливерпуль, 1960—1970 гг.) Жанры — <i>рок, поп, мерсибит, рок-н-ролл, психоделический рок, хард-рок</i></p>		<p>Поп-группа «<i>Ласковый май</i>» (СССР—Россия, г. Оренбург, 1986—1992 гг.) Жанры — <i>евродиско, тин-поп, син-типоп</i></p>	
Социальные обратные связи	Экономические обратные связи	Социальные обратные связи	Экономические обратные связи
<p>1. Музыкальные жанры, уже знакомые слушателям. 2. Национальный фольклор под современные жанры. 3. Ансамблевый вокал. 4. Материал с идеологической подоплекой на ограниченную аудиторию. 5. Существование с группой «Роллинг Стоунз».</p>	<p>1. Бюджетный стартовый капитал. 2. Использование телевизионной сети лишь на трех каналах. 3. Использование студий звукозаписи, профессиональных аранжировщиков, звукорежиссеров. 4. Финансовая поддержка от государственных и частных фондов. 5. Заимствования, а порой и явный плагиат в творчестве.</p>	<p>1. Новый эстрадный жанр с адаптацией под российские реалии. 2. Единственный солирующий вокалист. 3. Тотальное «покрытие» слушательской аудитории. 4. Миф о «сиротской доле» членов группы. 5. Противостояние с группой «Кино». 6. Собственные произведения и аранжировки.</p>	<p>1. Частный стартовый капитал. 2. «Окно возможностей» — когда нет ни цензуры, ни развернутой конкурентной сферы медиа-бизнеса. 3. Магнитофонные кассеты, железно-дорожные радиостанции и уличные киоски. 4. Дубль-группы и фонограммы. 5. Изъятие финансовой выработки частными лицами.</p>

Источник: составлено авторами.

Приведем конкретные примеры. В качестве художественного образа и та, и другая группа использовали образ маленького человека, достаточно широко распространенный и в художественной литературе, и в кинематографе и, естественно, в массовой культуре. Но если у «Битлз» этот образ остается лишь в текстах их песен и не воспроизводится на эстраде, т. е. не персонифицируется, поскольку у них все четыре исполнителя-инструменталиста являются и вокалистами, то у «Ласкового мая» этот образ дополнительно воспроизводится и на эстраде, поскольку там вокалист фактически один и тот же — это Юрий Шатунов. У «Битлз» художественный образ маленького человека в сценической редакции оказался коллективным, собирательным, без какой-либо индивидуальности. А собирательность или коллективность подобного образа, как известно из истории классической литературы — например, судьба романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» — вполне способен вызвать и протест, и агрессию. В современном восприятии читателей этот роман единодушно признается как дискриминация афроамериканского населения США.

Именно поэтому отсутствие полноценного персонифицированного эстрадного воспроизведения образа маленького человека в проекте «Битлз», на наш взгляд, привело к печальному событию в истории этого проекта — убийству Джона Леннона фанатом группы Марком Чепменом. Дело в том, что образ маленького человека, который как бы отстранен от общества, отстранился от него, с одной стороны, вызывает жалость, негодование и сострадание, но при переносе этого образа на слушателя (читателя) этот образ может провоцировать безответственность, а в крайних случаях — агрессию. Именно это и случилось, на наш взгляд, с Чепменом, который фактически возненавидел своего же кумира и застрелил его из револьвера, при этом взяв днем в тот же день у Леннона автограф. А после выстрелов в Дж. Леннона Чепмен буквально тут же у дома Леннона сел под фонарным столбом и стал совершенно спокойно читать свою любимую книгу Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», герой которой — все тот же маленький человек. И что-то нам подсказывает, что читал Чепмен в это время именно тот эпизод, в котором главный герой книги Холден Колфилд фантазирует, как он расправляется со своими обидчиками с помощью опять же револьвера за то, что они над ним издевались и забрали пять долларов [9, 133].

Это говорит об актуальности персонификации художественного образа в массовой культуре именно на сценических подмостках, т. е. на эстраде, после чего этот образ уже жестко закрепится в сознании слушателей без нежелательных, точнее отрицательных, черт. Конкретно Юрий Шатунов такой образ маленького человека, более того — человека с сиротской долей по жизни успешно воспроизвел, а у «Битлз» воспроизвести подобное на эстраде было некому. При первой же встрече с группой будущих своих подопечных Дж. Мартин решил, что группа будет выступать именно четверкой без солиста. Видимо, это было им решено на основе того, что ни один из участников группы не обладал ни необходимыми вокальными данными, ни определенной выигрышной харизмой.

И если основу жанра музыкальных опусов у группы «Битлз» составляли уже ранее известные музыкальные формы, лишь профессионально аранжированные их музыкальным руководителем и продюсером — композитором с тремя музыкальными образованиями (из них двумя консерваторскими) Джорджем Генри Мартином, то «Ласковый май» использовал уже известный на Западе и к тому времени почти сошедший с тамошней эстрады, но совершенно новый в адаптации к эстраде нашей страны жанр диско. Последний характерен более быстрым темпом, ударениями на все четыре доли, а не на первую или на первую и третью, как ранее практиковалось, более высокими вокальными диапазонами исполнителей, а также более свободными сценическими имиджами самих вокалистов. И, как обычно, новый жанр всегда воспринимается гораздо лучше известных на тот период. И воспринимается он порой успешно и с не очень качественными аранжировками, с низким уровнем звукозаписи на кассетах или дисках, с неточным попаданием в ноты вокалистом на эстраде и порой при совершенно отсутствующей сценической пластике у такого вокалиста. Но зато при этом сам проект обходится гораздо дешевле. В этом плане у «Битлз» все было отточено до совершенства. Недаром один из критиков высказался буквально вот так: «Но чего-то похожего на “Битлз” с их разнообразной мелодикой и стильным человеческим имиджем не вспоминается» [11].

Другой пример. Группе «Битлз» и ее продюсеру пришлось выходить на национальный уровень в условиях сильной конкуренции с уже существующими эстрадными группами, что потребовало немалых финансовых средств, отчего первоначально исполнителям де-

нежные выплаты были ограничены, на что Джон Леннон неоднократно с ту пору сетовал журналистам [3]. Правда, группе помогло то, что в тот период в Великобритании национальная телевизионная сеть использовала всего три канала, поэтому хотя бы на одном из них можно было услышать песни «Битлз». «Ласковый май» же вышел на национальный уровень в тот период, когда фактически никакой цензуры уже (точнее, еще) не было, а медиапространство еще не захватили крупные игроки. Свою рекламу группа реализовала оригинальным способом, предлагая бесплатно начальникам поездов дальнего следования кассеты с записью своих песен с условием, что эти песни будут исполняться для пассажиров поездов почти непрерывно во время поездок.

Подводя итоги реализации двух рассмотренных выше социально значимых проектов в сфере массовой культуры, можно сказать, что оба выполнили стоящие перед ними социальные заказы. Советский Союз распался, а в Западной Европе за счет его ресурсов произошел рост экономики, поднялся уровень жизни, стал расти количественно средний класс. Это как бы качественный итог. Количественную оценку этим социальным проектам, как и любым другим проектам в социальной сфере, давать затруднительно, а порой и невозможно. И если бывают вполне доступны их экономические итоги на ближайшее время, такие как, например, отношение финансовых затрат на проект к выручке от реализации концертов и разного рода музыкальных записей, то влияние реализованных национальных социальных проектов на будущее той либо иной страны очень противоречиво. Здесь уместно привести слова А. Школьников: «Девяностые годы были для нас катастрофой. Вот то, что было в 90-е годы у нас, теперь эти события будут чувствовать все» [16, 1-я мин.]. То есть наша страна была обобрана Западом по итогам перестройки, что дало этому Западу еще несколько десятилетий существовать спокойно. Но в итоге все же Запад сегодня столкнулся с мировой катастрофой капитализма, а Россия на сегодня с аналогичной, но в узком ключе, катастрофой уже успешно справилась.

Литература

1. Битломаны и полицейские. Постановочная битломания: URL: <https://dzen.ru/a/Y-g8i61ehl-cvW5g> (дата обращения: 23.03.2023).

2. *Братищева Е.Н., Иванова В.Н.* Динамика развития системного кризиса через призму социальных рисков и устойчивости социальных структур // *Философия хозяйства*. 2022. № 6 (144). С. 201—215.
3. Джон Леннон: все, кто работал тогда с нами, были миллионерами, кроме самих «THE BEATLES»: URL: https://dzen.ru/a/Ya0LkJL6kCkLTN_2 (дата обращения: 28.06.2025).
4. *Иванова В.* Математическая модель оценки устойчивости и динамики инновационной деятельности // *Общество и экономики*. 2019. № 2. С. 43—63.
5. Как Юра Шатунов прославился всего за 30 дней. Гениальная реклама «Ласкового мая»: URL: <https://dzen.ru/video/watch/62b45246c7a959686341e7d0> (дата обращения: 07.06.2025).
6. Музыка равенства и свободы. Политическая история диско: URL: <https://knife.media/your-disco-needs-you/> (дата обращения: 08.12.2023).
7. *Палкин А.* Битлз — суперпроект Тавистокского института человеческих отношений по закабалению молодежи: URL: <https://alexandr-palkin.livejournal.com/3382204.html> (дата обращения: 05.04.2023).
8. Про Цоя и ЦРУ: URL: https://dzen.ru/a/ZQp8L7_XDifDt2mO (дата обращения: 17.03.2024).
9. *Сэлинджер Дж.Д.* Над пропастью во ржи. М.: Эксмо, 2017. 272 с.
10. Тавистокский Институт стоит за раскруткой The Beatles: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OZVG8AXGjJ8&t=270s> (дата обращения: 25.11.2023).
11. «Таких групп, как “Битлз” было полно, их просто раскрутили продюсеры?»: URL: <https://dzen.ru/a/YUFqPbeMkXvD99Hq> (дата обращения: 10.03.2043).
12. *Хазин М.* Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики. М.: РИПОЛ классик, 2021. 432 с.: URL: <https://www.klex.ru/114d> (дата обращения: 17.07.2022).
13. *Хазин М.* Почему не получается применить старую схему ограбления мира: URL: <https://dzen.ru/video/watch/65d88803d81e6e78f418f4f0> (дата обращения: 24.02.2024).
14. *Хазин М., Пищальников Д.* Почему переезд западных производителей в Россию становится реальным: URL: https://vk.com/wall-50888036_2936718 (дата обращения: 13.03.2024).

15. Школьников А. Логика безответственности, или Засилье бессмысленных структур: URL: <https://yandex.ru/video/preview/3168844524388265927> (дата обращения: 10.06.2025).

16. Школьников А. Мир ждет не кризис, а катастрофа, постигшая Советский Союз: URL: <https://yandex.ru/video/preview/1600784260725574501> (дата обращения: 28.06.2025).

17. Эрнст Неизвестный об Иосифе Бродском. 22.12.2013 г.: URL: https://vk.com/video169546425_167190023 (дата обращения: 02.04.2023).

References

1. Bitlomanij i policejskie. Postanovochnaya bitlomanija: URL: <https://dzen.ru/a/Y-g8i61ehl-cvW5g> (дата обращения: 23.03.2023).

2. *Bratishcheva E.N., Ivanova V.N.* Dinamika razvitiya sistemnogo krizisa cherez prizmu social'nyh riskov i ustojchivosti social'nyh struktur // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 6 (144). S. 201—215.

3. Dzhon Lennon: vse, kto rabotal togda s nami, byli millionerami, krome samih «THE BEATLES»: URL: https://dzen.ru/a/Ya0LkjL6kCkLTN_2 (дата обращения: 28.06.2025).

4. *Ivanova V.* Matematicheskaya model' ocenki ustojchivosti i dinamiki innovacionnoj deyatel'nosti // *Obshchestvo i ekonomika*. 2019. № 2. S. 43—63.

5. Kak YUra SHatunov proslavilsya vsego za 30 dnej. Genial'naya reklama «Laskovogo maya»: URL: <https://dzen.ru/video/watch/62b45246c7a959686341e7d0> (дата обращения: 07.06.2025).

6. Muzyka ravenstva i svobody. Politicheskaya istoriya disko: URL: <https://knife.media/your-disco-needs-you/> (дата обращения: 08.12.2023).

7. *Palkin A.* Bitlz — superproekt Tavistokskogo instituta che-lovecheskih otnoshenij po zakabaleniyu molodezhi: URL: <https://alexandr-palkin.livejournal.com/3382204.html> (дата обращения: 05.04.2023).

8. Pro Coya i CRU: URL: https://dzen.ru/a/ZQp8L7_XDifDt2mO (дата обращения: 17.03.2024).

9. *Selindzher Dzh.D.* Nad propast'yu vo rzhi. M.: Eksmo, 2017. 272 s.

10. Tavistokskij Institut stoit za raskrutkoj The Beatles: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OZVG8AXGjJ8&t=270s> (data obrashcheniya: 25.11.2023).
11. «Takah grupp, kak “Bitlz” bylo polno, ih prosto raskrutili prodyusery»?: URL: <https://dzen.ru/a/YUFqPbeMkXvD99Hq> (data obrashcheniya: 10.03.2043).
12. *Hazin M.* Vospominaniya o budushchem. Idei sovremennoj ekonomiki. M.: RIPOL klassik, 2021. 432 s.: URL: <https://www.klex.ru/114d> (data obrashcheniya: 17.07.2022).
13. *Hazin M.* Pochemu ne poluchaetsya priment' staruyu skhemu ogrableniya mira: URL: <https://dzen.ru/video/watch/65d88803d81e6e78f418f4f0> (data obrashcheniya: 24.02.2024).
14. *Hazin M., Pishchal'nikov D.* Pochemu pereezd zapadnyh proizvodstv v Rossiyu stanovitsya real'nym: URL: https://vk.com/wall-50888036_2936718 (data obrashcheniya: 13.03.2024).
15. *SHkol'nikov A.* Logika bezotvetstvennosti, ili Zasil'e bessmyslennyh struktur: URL: <https://yandex.ru/video/preview/3168844524388265927> (data obrashcheniya: 10.06.2025).
16. *SHkol'nikov A.* Mir zhdet ne krizis, a katastrofa, postigshaya Sovetskij Soyuz: URL: <https://yandex.ru/video/preview/1600784260725574501> (data obrashcheniya: 28.06.2025).
17. Ernst Neizvestnyj ob Iosife Brodskom. 22.12.2013 g.: URL: https://vk.com/video169546425_167190023 (data obrashcheniya: 02.04.2023).

Г.Р. НАУМОВА

Гуманитарные науки на переломе*

Аннотация. В статье рассматривается ситуация, связанная с состоянием современного гуманитарного пространства. Намечаются перспективы преподавания истории России в высшей школе приграничных территорий.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Наумова Г.Р. Гуманитарные науки на переломе // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 282—289. DOI: